

ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960655>

Умарова Мунаввар Омонбековна

старший преподаватель кафедры «Начертательная геометрия и инженерная графика» ФерПИИ г. Фергана, Республика Узбекистан Email:

munavvar.omonbekovna@gmail.com

Аннотация.

В работе рассматриваются вопросы связанные с применением пневматического транспорта хлопка-сырца с помощью воздушного потока в трубопроводах; изучена величина радиуса действия транспортной установки для малых и больших заводов; производительность транспортных пневматических установок на хлопкоочистительных заводах с двумя-тремя волокноотделителями составляющими 5-7т хлопка в час, и на заводах с четырьмя-пятью хлопкоотделителями-10-12т.; расчеты пневматической установки для перемещения хлопка-сырца по трубопроводу; скорость витания хлопка-сырца; потери напора в рабочем трубопроводе и потери разряжения на всасывающем отверстии вентилятора.

Abstract.

The paper deals with issues related to the use of pneumatic transport of raw cotton using air flow in pipelines; the value of the radius of action of the transport installation for small and large plants was studied; the productivity of transport pneumatic installations at cotton ginning plants with two or three gins making up 5-7 tons of cotton per hour, and at factories with four or five gins - 10-12 tons; calculations of a pneumatic installation for moving raw cotton through a pipeline; speed of soaring of raw cotton; loss of pressure in the working pipeline and loss of vacuum at the suction inlet of the fan.

Ключевые слова.

пневматический транспорт, радиус действия, производительность, волокноотдель, удельный вес, концентрация смеси, перемещение смеси, негерметичность, мощность, хлопок-сырец, патрубок, колено, потерь напора, разряжение, всасывающее отверстие, вентилятор, выхлопное отверстие, диффузор.

Keywords.

pneumatic transport, radius of action, productivity, fiber separation, specific gravity, mixture concentration, mixture movement, leaks, power, raw cotton, branch pipe, elbow, pressure loss, vacuum, suction port, fan, exhaust port, diffuser.

Пневматический транспорт на хлопкоочистительных заводах является первым и важнейшим звеном в технологическом процессе первичной обработки хлопка, обеспечивающим непрерывную работу производства и способствующим в известной степени улучшению качества хлопка-сырца.

Принцип работы заводской транспортной пневматической установки для хлопка-сырца основан на способности воздушного потока, движущегося по трубопроводу под влиянием разности давлений, нести с собой по взвешенном состоянии материал. Материал в трубе испытывает воздействие скорости движения воздуха, а при некотором значении этой скорости частицы материала уносятся воздушным потоком.

Широкое применение пневматического транспорта на хлопкоочистительных заводах объясняется рядом его преимуществ перед механическим транспортом.

К этим преимуществам пневматического транспорта относятся: простота обслуживания и ремонта, отсутствие движущихся частей и сложных механизмов.

Радиус действия пневматической транспортной установки изменяется в широких пределах: примерно от 70 до 180 м для небольших хлопкоочистительных заводов; для больших заводов достигает 300 м.

Производительность транспортных пневматических установок на хлопкоочистительных заводах с двумя - тремя волокноотделителями составляет 5-7 т хлопка-сырца в час, а на заводах с четырьмя- пятью Хлопкоотделителями- 10-12 т.

Из-за очень небольшого удельного веса хлопка-сырца (удельный вес хлопка-сырца в разрыхленном состоянии составляет в зависимости от его селекционного сорта от 50 до 80 кг/м³) объемная концентрация смеси, представляющая отношение объема материала, переносимого в единицу времени, к объему воздуха, расходуемого за этот же промежуток времени, достигает сравнительно высоких значений.

Поэтому для создания требуемых условий концентрации смеси и надежности работ пневматических установок применяется рабочий трубопровод диаметром 400-450 мм.

В пневматических транспортных установках для хлопок-сырца применяются центробежные вентиляторы среднего давления и вентиляторы, обеспечивающие необходимую разность давлений и скорости для перемещения смеси воздуха с хлопком-сырцом.

Устройство пневматических установок и определение потерь напора в них. Расчет пневматической установки заключается в определении производительности, полного напора и мощности вентилятора, который должен обеспечить транспортирование заданного количества материала.

При перемещении по трубопроводу материала последний вследствие ударов частиц материала между собой и о стенки трубопровода теряет кинематическую энергию.

Величина затрачиваемой энергии зависит от количества и веса перемещаемой смеси воздуха с материалом и от потерь напора в присоединенной к вентилятору системе труб и аппаратов. Наибольшая потеря напора в транспортной пневматической установке приходится на горизонтальный трубопровод в виду его значительной протяженности. При исправном оборудовании присос воздуха через неплотности не превышает 50% расхода воздуха, необходимого для транспортирования хлопка-сырца.

Последствия негерметичности пневматической установки наглядно показаны на рис. 2-расход воздуха увеличивается на ΔQ и потребляемая вентилятором мощность возрастает на ΔP .

Расчет пневматической установки для перемещения хлопка-сырца по трубопроводу. Приведем расчет пневматической установки для следующих условий. Производительность установки $G_M = 12$ т/час хлопка-сырца удельного веса $\gamma_M = 100$ кг/м³. Расстояние, на которое подается хлопок-сырец, высота подъема, размеры и конфигурация трубопровода принимается в соответствии с рис.150. с.233). Хлопок-сырец подается в трубопровод пневматической установки комками величиной до $d_M = 0,25$ м. удельный вес воздуха $\gamma = 1,2$ кг/м³.

1. Определяем скорость воздуха в конце горизонтального трубопровода:

$$v'_r = 1,7 \cdot v_3 = 1,7 \cdot 5G^{0,4} = 8,5 \cdot 12^{0,4} = 23 \text{ м/с.}$$

Скорость воздуха в начале трубопровода, с учетом 10% присоса воздуха через неплотности трубопровода, равна:

$$v''_r = 1,1 \cdot v'_r = 1,1 \cdot 23 = 25,3 \text{ м/с.}$$

Скорость перемещения хлопка-сырца в начале (около вертикально) трубопровода принимаем:

Скорость перемещения хлопка-сырца в начале (около вертикально) трубопровода принимаем:

$$v_M = \psi v_2'' = 0,5 \cdot 25,3 = 12,6 \text{ м/с.}$$

2. Скорость витания хлопка-сырца:

$$\vartheta_B = 2,56 \sqrt{\frac{\gamma_M}{\gamma}} d_M = 2,56 \sqrt{\frac{100}{1,2}} 0,25 = \frac{11,7\text{м}}{\text{с}},$$

Поэтому скорость воздуха в вертикальном трубопроводе равна:

$$\vartheta_B = \vartheta_M + \vartheta_S = 12,6 + 11,7 = 24,3\text{м/с}$$

3. Дальше находят диаметр вертикального трубопровода:

$$D_B = D_r \sqrt{\frac{\vartheta_r''}{\vartheta_B}} = 0,4 \sqrt{\frac{25,3}{24,3}} = 0,41\text{м}.$$

4. Расход воздуха для перемещения хлопка-сырца по трубопроводу составит:

$$Q' = \frac{\pi D_1^2}{4} \vartheta_2'' = 0,126 \cdot 25,3 = 3,2\text{м}^3/\text{с},$$

а весовая концентрация смеси

$$\mu = \frac{G_M}{G} = \frac{Q_M}{3600Q} \cdot \frac{\gamma_M}{\gamma} = \theta \frac{\gamma_M}{\gamma} = \frac{120}{3600 \cdot 3,2} \cdot \frac{100}{1,2} = \frac{1}{96} 83,3 = 0,87.$$

5. Потерю напора при загрузке хлопка-сырца в трубопровод находят по формуле:

$$h'_{3\text{м}} = (2 + \varphi^2 \mu) \frac{v^2}{2\varrho} \gamma = (2 + 0,5^2 \cdot 0,87) \frac{23^2}{19,62} 1,2 = 71 \text{ мм вод. ст.}$$

6. Потерю напора в изогнутой части рабочего трубопровода, состоящей из двух сопряженных закруглений, определяют так же, как и в коленах по формуле:

$$h_{\text{км}} = (1 - 0,5^n)(1 + \varphi^2 \mu) \frac{v^2}{2\varrho} \gamma = (1 - 0,5)(1 + 0,2^2 \cdot 0,87) 1,2 = 20 \text{ мм вод. ст.}$$

Следует отметить, что в изогнутом участке условия перемещения материала тяжелее, чем в обыкновенных коленах. Поэтому вводится надбавка в 25% к результату, полученному для двух закруглений отдельно. Отсюда:

$$h_{\text{км}} = 1,25 \cdot 2 \cdot 20 = 50 \text{ мм вод. ст.}$$

Потеря же напора в коленах рабочего трубопровода будет равна: в одном

$$h'_{\text{км}} = (1 - 0,5^2)(1 + 0,5^2 \cdot 0,87) \frac{25,3^2}{19,62} 1,2 = 36 \text{ мм вод. ст.}$$

а в двух коленах

$$h_{\text{км}} = 2 \cdot 36 = 72 \text{ мм вод. ст.}$$

7. Потерю напора в рабочем трубопроводе определяем по формуле:

$$h_{\text{см}} = \left(1 + \mu \frac{11,000}{\vartheta_2^3}\right) KQ^2 L' + (1 + \mu)\gamma H \text{ мм вод. ст.,}$$

где

$$\frac{11,000}{\vartheta_2^3} = \frac{11,000}{25,3^3} = 0,68;$$

$$K = 0,0009D^{-5,25} = 0,0009 \cdot 0,4^{-5,25} = 0,111;$$

$$L' = 240 \text{ м}; H = 9 \text{ м.}$$

Подставляя числовые значения, получим:

$$\begin{aligned} h_{\text{км}} &= (1 + 0,87 \cdot 0,68) \cdot 0,111 \cdot 3,2^2 \cdot 240 + (1 + 0,87) \cdot 1,2 \cdot 9 \\ &= 454 \text{ мм вод. ст.} \end{aligned}$$

8. Таким образом, сумма потерь напора до разделителя будет равна:

$$\sum h = H = 71 + 50 + 72 + 454 = 647 \text{ мм вод. ст.}$$

При этом присос воздуха через неплотности разделителя составит:

$$\Delta Q = a\sqrt{H} = 0,065 \sqrt{647} = 1,65 \text{ м}^3/\text{с},$$

а количество воздуха, перемещаемого вентилятором:

$$Q = Q' + \Delta Q = 3,2 + 1,65 = 4,85 \text{ м}^3/\text{с},$$

9. Потерю напора в разделителе находим по формуле:

$$h_{\text{разд}} = cQ^2 = 2,1 \cdot 4,85^2 = 49 \text{ мм вод. ст.}$$

10. Потерю напора в воздухопроводе находим по формуле:

$$h = \lambda \frac{1}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \gamma \text{ мм вод. ст.}$$

Коэффициент трения λ находим по формуле:

$$\lambda_{\text{н}} = 0,0118D^{-0,25} = 0,018 \cdot 0,65^{-0,25} = 0,0131.$$

Скорость воздуха в воздухопроводе будет равна:

$$v = \frac{4Q}{\pi D^2} = \frac{4 \cdot 4,85}{\pi \cdot 0,65^2} = 14,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}; \quad l = 6,5 \text{ м.}$$

После подстановки числовых значений получим:

$$h = 0,031 \frac{6,5}{0,65} \cdot \frac{14,6^2}{19,62} \cdot 1,2 \approx 2 \text{ мм вод. ст.}$$

11. Потеря напора в колене воздухопровода составит:

$$h_k = \frac{\delta}{\pi} \left(\frac{D}{R} + \lambda_n \pi \frac{R}{D} \right) \frac{v^2}{2Q} = \frac{1}{3} \left(\frac{0,65}{3,9} + 0,0131 \cdot 3,14 \frac{3,9}{0,65} \right) \frac{14,6^2}{19,62} \cdot 1,2 \approx 2 \text{ мм. вод. ст.}$$

В переходном потрубке, соединяющем колесо со всасывающим отверстием вентилятора, величина потери напора может быть принята равной примерно 6 мм. вод.ст.

12. Полное разряжение на всасывающем отверстии вентилятора:

$$H'_n = H + h_{\text{разд.}} h + h_k = 647 + 49 + 2(2 + 6) = 706 \text{ мм. вод. ст.}$$

Разряжение такой величины может быть создано вентилятором АВВ.

13. На выхлопном отверстии вентилятора устанавливаем диффузор с углом раскрытия 15° , имеющий сечение выходного отверстия в два раза большее, чем отверстие узкого сечения. Зная площадь сечения выхлопного отверстия вентилятора (узкого сечения диффузора) $F_1 = 0,27 \text{ м}^2$,

находят скорость выхлопа:

$$v'_{\text{вых}} = \frac{Q}{F_1} = \frac{4,85}{0,27} = 18 \frac{\text{м}}{\text{с}},$$

и потерю на выхлоп (удар) без диффузора:

$$H''_a = \frac{v^2}{19,62} \cdot 1,2 = 5 \text{ мм. вод. ст.}$$

Потерю напора в диффузоре принимают равной 20 % от динамического напора H''_a в узком сечении диффузора:

$$H''_{\text{ст}} = 0,2H''_a = 0,2 \cdot 20 = 4 \text{ мм. вод. ст.}$$

Следовательно, за счет установки диффузора потери напора в пневматической установке уменьшаются на:

$$H'''_{\text{ст}} = H''_a - (H''_a + H''_{\text{ст}}) = 20 - (5 + 4) = 11 \text{ мм. вод. ст.}$$

14. Полный напор, развиваемый вентилятором, будет равен:

$$H_n = H'_n - H'''_{\text{ст}} + H''_a = 706 - 11 + 20 = 715 \text{ мм. вод. ст.}$$

Без установки диффузора полный напор, развиваемый вентилятором, равнялся бы:

$$H_n = H'_n + H''_a = 706 + 20 = 726 \text{ мм. вод. ст.}$$

Значительно больший эффект получается при установке диффузора на вентиляторе №50, имеющем высокую скорость выхлопа; при таком же расходе воздуха, как в проведенном примере, скорость выхлопа

$$v'_{\text{вых}} = \frac{4,85}{0,144} = 33,7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$H''_a = \frac{33,7^2}{19,62} \cdot 1,2 = 70 \text{ мм. вод. ст.}$$

$$v_{\text{вых}} = \frac{4,85}{0,288} = 16,85 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$H_a = \frac{16,85^2}{19,62} 1,2 = 17 \text{ мм. вод. ст.}$$

Следовательно, эффект от установки диффузора в этом случае составит: что равносильно увеличению радиуса действия пневматической установки примерно на

$$l = \frac{39}{1,8} \approx 2,2 \text{ м.}$$

15. Согласно характеристике вентилятора АВВ, при полученных в примере значениях $H_{\text{п}} = 715 \text{ мм. вод. ст.}$ и $Q = 4,85 \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$, К.П.Д. $\eta = 0,502$; вентилятор должен делать 1450 об/мин. и работать с полным открытием ($\alpha = 0$). При этом мощность, потребляемая вентилятором, составит:

$$P = \frac{4,85 \cdot 715}{102 \cdot 0,502} \approx 68 \text{ кВт.}$$

Выводы:

1. Изучены нами вопросы, характеризующие влияния негерметичности пневмотранспортной установки на расходе воздуха и потребляемую мощность центробежного вентилятора ВЦ;
2. Исследованы вопросы изменения разности давлений:
 - а) в начале трубопровода-избыточного давления;
 - б) в конце трубопровода- процесс разряжения.
3. Для получения волокна высокого качества из тонковолокнистого хлопка, наряду с улучшением хлопка-сырца, необходима очистка волокна после валичного джинирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Ботиров Алишер Ахмаджон Угли (2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 48-51. <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-effektivnosti-ochistki-hlopka-syrtsa-ot-melkih-sornyh-primesej>
2. Усманов Джасур Аминджанович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Рустамова Мухлиса Мухторалиевна (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА ОТ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ. Бюллетень

науки и практики, 7 (3), 212-217.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=p8fq_GMAAAAJ&citation_for_view=p8fq_GMAAAAJ:ZeXyd9-uunAC

3. Усманов Джасур Аминджанович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Рустамова Мухлиса Мухторалиевна (2022). УПАКОВКА КИП ХЛОПКА: ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ИХ В ВАГОНЫ. Universum: технические науки, (3-2 (96)), 38-42.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=p8fq_GMAAAAJ&citation_for_view=p8fq_GMAAAAJ:JV2RwH3_ST0C

4. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Очистка хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)), 29-31.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=p8fq_GMAAAAJ&citation_for_view=p8fq_GMAAAAJ:Se3iqnhoufwC

5. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, & Жумаев Низомиддин Кенжабой Угли (2019). Построение графика проекций поверхности отклика для типа барабана и формы сороудаляющей сетки очистителя хлопка-сырца. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 42-44.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=p8fq_GMAAAAJ&citation_for_view=p8fq_GMAAAAJ:UebtZRa9Y70C

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9232286742942837706&btnI=1&hl=ru>

6. Усманов Джасур Аминджанович, Холмурзаев Абдирасул Абдулахатович, & Умарова Мунаввар Омонбековна (2020). Исследование эффективности очистки тонковолокнистых сортов хлопка-сырца. Проблемы современной науки и образования, (1 (146)), 10-13.

<https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-effektivnosti-ochistki-tonkovoloknistyh-sortov-hlopka-syrtsa>

7. Усманов Джасур Аминович, Арзиев Сайдулло Собирович, & Мадаминов Жавлонбек Зафаржонович (2019). Выбор геометрических параметров коков колково-планчатого барабана. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)), 27-29.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=p8fq_GMAAAAJ&citation_for_view=p8fq_GMAAAAJ:hFOr9nPyWt4C

8. Усманов Джасур Аминджанович, Холмурзаев Абдирасул Абдулахатович, & Умарова Мунаввар Омонбековна (2020). Сохранение физико-механических свойств хлопка-сырца при хранении. Проблемы современной науки и образования, (3 (148)), 7-9. <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-fiziko-mehanicheskikh-svoystv-hlopka-syrtsa-pri-hranenii>

9. Усманов Д.А., & Умарова М.О. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ. Экономика и социум, (4-3 (95)), 492-498. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10092540237150137668&btnI=1&hl=ru>

10. Усманов Джасур Аминджанович, & Умарова Мунаввар Омонбековна (2022). О НЕКОТОРЫХ НЕПОЛАДКАХ ВАЛИЧНОГО ДЖИНА В ПРОЦЕССЕ ВОЛОКНООТДЕЛЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА. Universum: технические науки, (4-3 (97)), 64-67. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=p8fq_GMAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=p8fq_GMAAAAJ:hMod-77fHWUC